

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH MUAMMOLARI

Karimova Gulhayo Botirjon qizi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
Umumkasbiy, gumanitar va tabiiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash masalalari, jismoniy tarbiya darslari mazmunini ilmiy asosda tashkil qilish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chiqish, bunda innovatsion faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanishi hamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog‘liqligi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo‘llashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarishga mo‘ljallanganligi to‘g‘risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, jismoniy tarbiya o‘qituvchisi, texnologiya, faoliyat, rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, baholash, barkamol shaxs, kafolatlangan natija.

O‘zbekistonda ta‘lim sohasida pedagogik amaliyotning turli tomonlarini qamrab olayotgan kuchli innovatsion impuls harakati davom etmoqda: ta‘lim sifatini oshirish, natijalarini oldindan belgilash, innovatsion, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish, interfaol o‘qitish, ta‘lim menejmentiga qaratilgan yondashuvlar vujudga kelmoqda.

Shu jihatdan olganda, quyidagi xolatlar innovatsion texnologiyalarni ta‘lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisi faoliyatining mazmuni va maqsadini yangicha ko‘rishga talab kuchayganligini bildiradi:

- birinchidan, mamlakatimiz o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritishi bilan buyuk ma‘naviyatimizni tiklash, sog‘lom turmush tarzini barcha fuqarolar, eng avvalo, yoshlarga singdirish davlatimiz siyosatida ustuvor yo‘nalish qilib belgilanishi, ijtimoiy xayotimizning barcha soxalaridagi kabi uzluksiz ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarni zamon talablari va jahon andozalari asosida tayyorlash, ularning malakasini oshirish, ular tarbiyalayotgan yoshlarda jismoniy sifatlar, yuksak ma‘naviy madaniyat, ahloq va ma‘rifat fazilatlarini shakllantirish va singdirish muammolarining yechimini davr taqozo etishi;

- ikkinchidan, davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri - ma‘naviy jixatdan barkamol, jismoniy va ruhiy jixatdan sog‘lom, Vatan sarxadlarini ximoya qilish uchun jismonan chiniqqan, fidoyi insonni tarbiyalash, ta‘lim va maorif tizimini

takomillashtirish, milliy istiqlol g‘oyasi asosida ma’naviy va ruhiy jixatdan yangi avlodni voyaga yetkazishga ijtimoiy zarurat tug‘ilishi;

- uchinchidan, milliy ma’naviyatimizni tiklash borasida olib borilgan, davom etayotgan ishlar, xalq ta’limining tubdan isloh qilinayotgani jamiyatimizda har tomonlama barkamol, sog‘lom avlod tarbiyasiga keng katta e’tibor qaratilishi tendentsiyasining kuchayishi;

- to‘rtinchidan, universal texnologiyalar bilan bog‘lik globallashuv jarayonida uzluksiz ta’lim tizimida jismoniy tarbiyani o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar asosida talqin qilinishiga ijtimoiy zarurat tug‘ulishi.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilariga jismoniy tarbiya mazmunini ilmiy asosda o‘rgatish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chiqish pedagogika fani oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Bunda innovatsion faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanishi hamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog‘likligi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo‘llashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarishga zamin yaratadi.

Bugungi kunda pedagogika soxasida yangi ilmiy yo‘nalish - pedagogik innovatsiya va ta’lim jarayonini yangilash g‘oyalarining paydo bo‘lishi natijasida o‘qituvchining pedagogik faoliyatida ham yangi yo‘nalish - «o‘qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi paydo bo‘ldi.

Innovatsion faoliyat tushunchasi innovatsiya, innovatsion jarayon kabi tushunchalar bilan chambarchas bog‘lik. Shu sababli bu tushunchalar mazmunini izoxlamasdan turib, innovatsion faoliyat mazmunini anglash mumkin emas.

Innovatsiya - ma’lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo‘llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi ma’lum bo‘lgan oxirgi natijadir. Demak, innovatsion texnologiyalarning asosiy negizi – o‘qituvchi va ta’lim oluvchilarning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun oldindan ta’lim jarayonini loyixalashdir.

Bugun ta’lim tizimidagi innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash ma’qullanmoqda:

- faoliyat yo‘nalishiga qarab (pedagogik jarayondagi, boshqaruvdagi);
- kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra (radikal, modifikatsiyalangan, kombinatsiyalangan);
- o‘zgarishlar ko‘lamiga ko‘ra (lokal, modulli, tizimli);
- kelib chiqish manbaiga ko‘ra (shu jamoa uchun ichki yoki tashqaridan olingan).

Innovatsiyaning maqsadi - sarflangan mablag‘ yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli-tuman o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan yangiliklardan farqli o‘larok, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o‘zgarishlar mexanizmini tashkil etadi.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda pedagogik texnologiyalarni yaratish zaruratining oshishi, pedagogik (ta’lim, tarbiya) jarayonda o‘quvchi faoliyatini boshqarish uchun loyixalangan jismoniy tarbiya darslarining barkamol shaxs tarbiyasiga yo‘naltirilishi bilan uzviy bog‘liqlikda amalga oshiriladi.

Innovatsion faoliyat o‘qituvchining xamma muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy faoliyat bo‘lib, u shaxsning kasbiy, metodik maxoratini sifatli qayta ko‘rish demakdir.

O‘qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorgarligi uch bosqichda amalga oshiriladi:

- yangilikni pedagogik faoliyatda qo‘llashdan oldingi davrdagi o‘qituvchi faoliyatini taxlil qilish;
- innovatsion faoliyatning faol shakllanish davrini taxlil qilish;
- pedagogik jarayonga yangilik kiritilib bo‘lgandan keyingi davrdagi faoliyatni taxlil qilish.

Ma’lumki, shaxsning xislat va fazilatlari faoliyat ko‘rsatish jarayonida shakllanadi va faoliyatning natijasi xisoblanadi. Shu sababli o‘qituvchilarda yangilikka intiluvchanlik va mustaqil mutolaa qilishga doimo zaruriyat sezish psixologiyasini singdirish lozim. Chunki yangilik insonga ulug‘vorlikdan ko‘ra ko‘prok zavq bag‘ishlaydi.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashdan maqsad – o‘qituvchining yangilikka intiluvchanligi, o‘z ustida mustaqil ishlash ko‘nikmasi va malakasini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni o‘tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.

Innovatsion faoliyat - ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan maxsulot yaratishdir. Innovatsion faoliyatning asl mazmuni amalda yangi texnologiyaning shakllanishi bo‘lib, uning natijasi innovatsiya sifatida yuzaga kelgan ixtironi loyixaga, loyixani texnologiyaga aylantirishga yo‘naltirilgan faoliyatdir.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda quyidagi yo‘nalishlar inobatga olinadi:

- yangilikni idrok qilishga innovatsion tayyorgarlik;
- bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining Davlat ta’lim standartlari (DTS)da ko‘rsatilgan o‘quvchilarning egallashi lozim bo‘lgan minimal talablarni

ular da shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyatga ijodiy yondashishga o‘rgatish;

- ijodkorlikka asoslangan faoliyatni tashkil qilish.

Innovatsiya jarayonlari, ularning funktsiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o‘rganish – o‘qituvchi faoliyatini jahon andozalariga mos xolatda tashkil etishga imkon tug‘diradi. Bunda jismoniy tarbiya o‘qituvchisi innovatsion faoliyati yangilik kiritishning samarasini belgilovchi muayyan me‘yorlardan foydalanishni talab qiladi.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlash quyidagicha kechadi: mo‘ljallangan yangilikni yalpi va uning alohida bosqichlari muvaffaqiyatini bashorat qilish; yangilikni boshqa innovatsiyalar bilan qiyoslash, ulardan samaradorini tanlab olish, ularning eng ahamiyatlisi va aniqlik darajasini aniqlash; yangilikni tatbiq etishning muvaffaqiyatlilik darajasini tekshirish; yangilikni tatbiq etadigan tashkilotning innovatsion qobiliyatiga baho berish.

Bunda o‘qituvchining innovatsion faoliyati uning shaxsiy kompetentligida ham o‘z ifodasini topadi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatda quyidagi qobiliyatlarini namoyon etadi:

- dars mashg‘ulotlarida ijodiy motivatsiyani qo‘llaydi, kasbiy faoliyatni baholaydi;
- o‘quvchilarning ijodiy o‘zaro faoliyatiga hamkorlik qiladi;
- qat‘iyatlik, mas‘uliyatlik va halollik bilan ishini tashkil etadi;
- innovatsion faoliyatga bo‘lgan zaruratni aniqlaydi;
- ijodiy faoliyatga jalb qilishga tayyorgarlik ko‘radi;
- shaxsiy maqsadlarni innovatsion faoliyat bilan moslashtiradi va boshqalar.

Innovatsion faoliyatda o‘qituvchi ilg‘or, sermaxsul ijodiy shaxs, keng qamrovli qiziqish, ichki dunyosi boy, pedagogik yangilikka o‘ch bulishi lozim. Innovatsion faoliyat motivatsion, texnologik va refleksiv qismlardan tashkil topadi. O‘qituvchini bu faoliyatga tayyorlash ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi: yangilikni idrok qilishga innovatsion tayyorgarlikni shakllantirish va yangicha xarakat qilishga o‘rgatish. Innovatsion faoliyatni tashkil etishda taxsil oluvchilarning bilish faoliyati va uni boshqarish aloxida ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchisining innovatsion faoliyati natijasida o‘quvchilarning jismoniy tayyorligi, individual-psixologik xususiyatlari, ularning motivlar soxasi atroflicha o‘rganilib chiqiladi, maktab va sinfdan tashqari tadbirlarda jismoniy chiniqishga mo‘ljallangan uzluksiz didaktik tizimni ta‘minlaydigan metodik majmualar yaratiladi; turli musobaqalar, sog‘lom turmush tarzini reklama qiluvchi tarbiyaviy tadbirlar: suxbatlar, kechalar, sport-shoular uyushtirilib, quvchilarning sport turlariga qiziqishlari inobatga olinadi, sport to‘garaklariga jalb qilinadi, taxsil

oluvchilarning jismoniy, ruxiy hamda intellektual qobiliyatlari o‘stiriladi; oiladagi, sinf va maktabdagi pedagogik hamda psixologik muxit atroflicha o‘rganilib, ularning hamkorligi rivojlantiriladi.

Demak, jismoniy tarbiya o‘qituvchisi innovatsion faoliyatda yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, kontseptsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ‘ibotchisi sifatida namoyon bo‘ladi.

Bulg‘usi jismoniy tarbiya o‘qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlashda muayyan me‘yorlardan foydalanish talab qilinadi. Bunday me‘yorlar yangilik, maqbullik, yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo‘llash imkoniyatlarini qamrab oladi.

Shunday qilib, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlashda uzluksiz ta‘lim tizimida sog‘lom ijodiy muxitni yaratish, o‘qitish sifatini yangi bosqichga ko‘tarish, taxsil oluvchilarning dunyoqarashi, tafakkuri, mustaqil mushoxada qilish qobiliyatlarini rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalarga tayangan holda o‘qituvchilar uchun yangilik xisoblanmish texnologiyalar orqali diqqatni jamlash, erkin mushoxada yuritish, ishonchli qaror qabul qilishga erishiladi. Innovatsion texnologiyalar o‘quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘qituvchi va taxsil oluvchilarning birgalikdagi faoliyatini ifoda etadi. Ular bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bunda muayyan metod, usul va vositalar asosida samarali boshqarish tizimi maqsadga yo‘naltiriladi. Kafolatlangan natija - jismoniy tarbiya hamda jismoniy va ma‘naviy yetuklik masalasini ijobiy hal qilishga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. Masharipov I. Sport psixologiyasi. - Samarqand: SamDU nashr-matbaa markazi, 2013. -98-b.
2. Mahkamjonov K.M. Tayyorlov sinflarida jismoniy tarbiya darslari. - T.: «O‘qituvchi», 2011. -94-b.
3. Nasriddinov F.N., Shaternikov E.K. Inson omilini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport - T.: «O‘qituvchi», 2003. -102-b.
4. Usmonxujaev T.S., Arzumanov S.G., Qodirov V.A. Jismoniy tarbiya. - T.: «O‘qituvchi», 2013.
5. O‘rinova Feruzaxon Uljayevna. Nazirova Gulasal Toxirjon qizi. Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini takomillashtirishda ilmiy faoliyatga tayyorlashning metodik tizimi. Journal of advanced research and stability. “Academic excellence on science and research”. Special issue | 2022. 660 -667

